

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

**ГЕМОДИАЛИЗДАГИ БОЛАЛАРДА ОҒИЗ БЎШЛИҒИ МУҲИТИ ВА СЎЛАК
КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ СТОМАТОЛОГИК ҲОЛАТГА ТАЪСИРИ
(АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ)**

Рахмонова Ш.Р., Норова М.Б.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур мақолада гемодиализ муолажаси олаётган болаларда оғиз бўшлиғи муҳити ва сўлак кўрсаткичларининг стоматологик ҳолатга таъсири бўйича замонавий илмий адабиётлар таҳлили келтирилган. Сурункали буйрак етишимовчилиги фонида кузатиладиган метаболик ва иммунологик бузилишлар сўлак безлари фаолиятига салбий таъсир кўрсатиб, сўлак ажралиши камайиши, унинг буферлик қобилияти пасайиши ва биокимёвий таркибининг ўзгаришига олиб келади. Бу ўзгаришлар оғиз бўшлиғи муҳитининг бузилишига, микробиоценоз дисбалансига ва тиш қаттиқ тўқималари резистентлигининг пасайишига сабаб бўлади. Адабиётлар таҳлили натижалари гемодиализдаги болаларда сўлак кўрсаткичлари ва стоматологик касалликлар ўртасида узвий боғлиқлик мавжудлигини кўрсатади ҳамда комплекс диагностик ва даволаш ёндашувларини ишлаб чиқиш зарурлигини асослайди.

Калит сўзлар: сўлак, оғиз бўшлиғи муҳити, гемодиализ, сурункали буйрак етишимовчилиги, болалар стоматологияси, рН, буферлик қобилияти, сўлак секрецияси, микробиоценоз

**THE IMPACT OF ORAL ENVIRONMENT AND SALIVARY PARAMETERS ON DENTAL
STATUS IN CHILDREN UNDERGOING HEMODIALYSIS (LITERATURE REVIEW)**

Rakhmonova Sh.R., Norova M.B.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This article presents a review of current scientific literature on the impact of the oral environment and salivary parameters on dental status in children undergoing hemodialysis. In chronic kidney disease, metabolic and immunological disturbances lead to reduced salivary secretion, altered buffering capacity, and changes in biochemical composition. These alterations contribute to disruption of oral microbiocenosis, decreased resistance of hard dental tissues, and increased susceptibility to dental diseases. The literature review confirms a strong relationship between salivary parameters and oral health status in this patient group and highlights the need for comprehensive diagnostic and therapeutic approaches.

Keywords: saliva, oral environment, hemodialysis, chronic kidney disease, pediatric dentistry, pH, buffering capacity, salivary flow, oral microbiocenosis

**ВЛИЯНИЕ СРЕДЫ ПОЛОСТИ РТА И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЛЮНЫ НА
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС У ДЕТЕЙ НА ГЕМОДИАЛИЗЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)**

Рахмонова Ш.Р., Норова М.Б.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В статье представлен анализ современных научных данных о влиянии среды полости рта и показателей слюны на стоматологический статус у детей, находящихся на гемодиализе. Установлено, что при хронической почечной недостаточности метаболические и иммунологические нарушения приводят к снижению секреции слюны, изменению её буферной способности и биохимического состава. Эти изменения способствуют нарушению микробиоценоза полости рта, снижению резистентности твердых тканей зубов и развитию стоматологических заболеваний. Анализ литературы подтверждает наличие тесной взаимосвязи между показателями слюны и состоянием полости рта у данной категории пациентов, а также необходимость разработки комплексных диагностических и лечебных подходов.

Ключевые слова: слюна, среда полости рта, гемодиализ, хроническая почечная недостаточность, детская стоматология, рН, буферная способность, слюноотделение, микробиоценоз

e-mail: norova.mavjuda@bsmi.uz

Кириш. Сўнгги йилларда сурункали буйрак етишимовчилиги (СБЕ) билан оғриган болалар сонининг ортиши тиббиётнинг турли соҳаларида, хусусан, болалар стоматологиясида янги илмий муа-

ммоларни юзага келтирмоқда. Гемодиализ муолажаси ушбу беморлар ҳаётини сақлаб қолишда муҳим аҳамиятга эга бўлса-да, у организмдаги кўплаб патогенетик ўзгаришларни тўлиқ бартараф этмайди. Бу ўзгаришлар орасида оғиз бўшлиғи муҳити ва сўлак тизимида кузатиладиган бузилишлар алоҳида ўрин тутати.

Сўлак оғиз бўшлиғининг асосий биологик муҳити сифатида тиш қаттиқ тўқималари ва шиллик қават ҳолатини сақлашда муҳим роль ўйнайди. У нафақат механик тозалаш функциясини бажаради, балки минерал алмашинувни таъминлайди, буферлик қобиляти орқали кислотали таъсирларни нейтраллайди ҳамда антибактериал ҳимояни амалга оширади. Шу сабабли сўлак миқдори ва таркибидаги ҳар қандай ўзгаришлар оғиз бўшлиғи муҳитининг бузилишига ва стоматологик касалликлар ривожланишига олиб келади [1.2.4].

Сурункали буйрак етишмовчилиги фонида организмда юзага келадиган метаболик, гормонал ва иммунологик бузилишлар сўлак безлари фаолиятига бевосита таъсир кўрсатади. Айниқса, уремик интоксикация, кальций-фосфор алмашинувининг бузилиши, оксидловчи стресс ва иммун тизим дисфункцияси сўлак секрециясининг камайиши ва унинг физик-кимёвий хусусиятларининг ўзгаришига сабаб бўлади. Бу ҳолатлар оғиз бўшлиғида қуруқлик (ксеростомия), буферлик қобилятининг пасайиши ва микробиоценоз таркибининг ўзгариши билан намоён бўлади [3.5].

Гемодиализ муолажаси ҳам сўлак тизимида икки томонлама таъсир кўрсатади. Бир томондан, у организмдан токсик моддаларни чиқариш орқали умумий ҳолатни яхшилашга хизмат қилади. Иккинчи томондан эса, диализ жараёнида сув-электролит мувозанатининг ўзгариши, микроэлементлар йўқотилиши ва биологик фаол моддаларнинг камайиши кузатилади. Бу ўзгаришлар сўлак таркиби ва унинг ҳимоя функцияларига салбий таъсир кўрсатиб, оғиз бўшлиғи муҳитининг барқарорлигини издан чиқаради [4.6.7].

Адабиёт маълумотларига кўра, гемодиализдаги болаларда сўлак секрецияси пасайиши, унинг рН кўрсаткичи ўзгариши ва буферлик қобилятининг камайиши тез-тез учрайди. Бу ҳолатлар тиш эмали деминерализациясига, микроб биофлораси тўпланишига ва яллиғланиш жараёнларининг ривожланишига олиб келади. Шу билан бирга, сўлак таркибидаги кальций, фосфор, мочевино ва бошқа биокимёвий компонентлар нисбати ўзгариши ҳам тиш қаттиқ тўқималари резистентлигига таъсир кўрсатади [6.7.8].

Микробиоценоз нуқтаи назаридан қаралганда, сўлак таркибидаги ўзгаришлар оғиз бўшлиғидаги микрофлора мувозанатининг бузилишига сабаб бўлади. Натижада шартли-патоген микроорганизмлар фаоллашиб, кариес ва пародонт касалликларининг ривожланиши учун қулай шароит яратилади. Айниқса, *Streptococcus mutans* ва *Candida* туркумига мансуб микроорганизмлар колонизациясининг ортиши гемодиализдаги болаларда тез-тез қайд этилади [2.4.8].

Шу билан бирга, сўлак кўрсаткичлари нафақат стоматологик ҳолатнинг акс этувчиси, балки диагностика аҳамиятга эга биологик муҳит сифатида ҳам қаралади. Сўлакнинг рН кўрсаткичи, буферлик қобиляти, секреция тезлиги ва биокимёвий таркиби тиш қаттиқ тўқималари ҳолати билан узвий боғлиқ бўлиб, уларни комплекс баҳолаш стоматологик касалликларни эрта аниқлаш имконини беради.

Бироқ мавжуд илмий тадқиқотларнинг таҳлили шуни кўрсатадики, гемодиализдаги болаларда оғиз бўшлиғи муҳити ва сўлак кўрсаткичларини комплекс ўрганишга бағишланган ишлар етарлича тизимли эмас. Айниқса, сўлак параметрлари ва стоматологик ҳолат ўртасидаги боғлиқликни чуқур таҳлил қилиш, шунингдек, улар асосида диагностик ва профилактик ёндашувларни ишлаб чиқиш масалалари долзарб бўлиб қолмоқда.

Шу нуқтаи назардан, гемодиализ муолажаси олаётган болаларда оғиз бўшлиғи муҳити ва сўлак кўрсаткичларининг стоматологик ҳолатга таъсирини ўрганиш, мавжуд илмий маълумотларни тизимлаштириш ва уларни клиник амалиётга татбиқ этиш имкониятларини баҳолаш мазкур обзор мақола-нинг асосий мақсади ҳисобланади.

Сурункали буйрак етишмовчилиги билан оғриган болаларда сўлак безлари фаолиятида юзага келадиган ўзгаришлар оғиз бўшлиғи муҳити бузилишининг энг муҳим ва етакчи патогенетик звеноларидан бири ҳисобланади. Замонавий илмий тадқиқотлар шуни кўрсатадики, гемодиализ муолажаси олаётган болаларда сўлак секрециясининг пасайиши деярли барча ҳолатларда кузатилади ва бу ҳолат клиник жиҳатдан ксеростомия, яъни оғиз бўшлиғида қуруқлик ҳисси билан намоён бўлади. Ксеростомия нафақат субъектив ноқулайлик туғдиради, балки оғиз бўшлиғининг физиологик барқарорлигини таъминловчи механизмларнинг издан чиқишига олиб келади.

Маълумки, сўлак оғиз бўшлиғининг табиий ҳимоя тизимида марказий ўрин тутати. У тиш юзаларини механик тозалаш, микроб биофлорасини ювиб ташлаш, минерал алмашинувни таъминлаш ҳамда буферлик функция орқали кислотали муҳитни нейтраллаштириш каби муҳим вазифаларни ба-

жаради. Шу сабабли сўлак секрециясининг камайиши ушбу барча ҳимоя механизмларининг бир вақтнинг ўзида заифлашишига олиб келади. Натижада тиш юзасида микроб биоплёнкаси тез ва кўп миқдорда тўпланади, патоген ва шартли-патоген микроорганизмлар фаоллашади ҳамда кариес ва пародонт касалликлари ривожланиши учун қулай шароит юзага келади [9.10].

СБЕ шароитида сўлак секрециясининг пасайиши кўп омилли жараён бўлиб, унинг шаклланишида бир нечта патогенетик механизмлар иштирок этади. Аввало, уремик интоксикация шароитида организмда тўпланадиган токсик метаболитлар сўлак безлари паренхимасига тўғридан-тўғри зарарловчи таъсир кўрсатади ва уларнинг секретор функциясини сусайтиради. Шу билан бирга, гемодиализ орасидаги даврда беморларда суюқлик қабул қилиш чекланган бўлиши натижасида организмда умумий дегидратация ҳолати юзага келади, бу эса сўлак ажралишига салбий таъсир кўрсатади. Бундан ташқари, бундай беморларда кенг қўлланиладиган дори воситалари, хусусан антигипертензив препаратлар ва диуретиклар ҳам сўлак секрециясини камайтирувчи омиллардан бири ҳисобланади. Айрим ҳолларда автоном нерв тизимидаги функционал бузилишлар ҳам сўлак безлари иннервациясини издан чиқариб, секреция жараёнини янада сусайтиради [2.11.12].

Гемодиализ сеанслари билан боғлиқ ҳолда кузатиладиган суюқлик танқислиги сўлак секрециясининг янада камайишига сабаб бўлади. Бу ҳолат оғиз бўшлиғи муҳитининг барқарорлигини жиддий равишда бузиб, микробиоценоз мувозанатининг издан чиқишига ва патоген жараёнларнинг тезлашишига олиб келади. Шу тариқа, сўлак секрециясининг пасайиши нафақат маҳаллий, балки системали ўзгаришларнинг клиник ифодаси сифатида намоён бўлади [13.15].

Сўлакнинг сифат кўрсаткичлари ҳам гемодиализдаги болаларда сезиларли даражада ўзгаради. Айниқса, сўлакнинг рН кўрсаткичи ва буферлик қобилияти оғиз бўшлиғи муҳитининг барқарорлигини таъминловчи асосий омиллардан ҳисобланади. Нормал ҳолатда сўлакнинг рН кўрсаткичи нейтралга яқин бўлиб, бу ҳолат тиш эмали учун оптимал ҳимоя муҳитини яратади. Бироқ СБЕ шароитида сўлак таркибида мочевино миқдорининг ошиши натижасида аммиак ҳосил бўлади ва бу оғиз муҳитининг ишқорий томонга силжишига олиб келади [3.16.17].

Бир қарашда ишқорий муҳит кариес ривожланишига қарши омил сифатида баҳоланиши мумкин, чунки кислотали деминерализация жараёнлари секинлашади. Бироқ амалда бу жараён анча мураккаб бўлиб, буферлик қобилиятининг пасайиши ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Сўлакнинг буферлик қобилияти ташқи кислотали таъсирларни нейтраллаштириш имкониятини таъминлайди. Унинг пасайиши оғиз муҳитининг барқарорлигини кескин камайтиради ва ҳатто ишқорий муҳит шароитида ҳам деминерализация жараёнлари фаоллашиши мумкин [5.13].

Буферлик қобилиятининг пасайиши натижасида оғиз бўшлиғида кислотали таъсирлар узокроқ сақланади, бу эса тиш эмалида минерал моддаларнинг йўқотилишига олиб келади. Шу билан бирга, реминерализация жараёнлари учун зарур бўлган шароитлар етарли даражада таъминланмайди. Кальций ва фосфор ионларининг сўлакдаги нисбати ўзгариши ҳам ушбу жараённи кучайтиради. Кальций миқдорининг камайиши эмалнинг қайта тикланиш қобилиятини пасайтиради, фосфор миқдорининг ошиши эса минерал мувозанатни бузади.

1-жадвал.

СБЕда сўлак кўрсаткичларининг ўзгариши (адабиётлар таҳлили асосида)

Кўрсаткич	Норма	Гемодиализда
Сўлак секрецияси	0,5–1,0 л/мин	↓ камайган
рН	6,8–7,2	ўзгарувчан (ишқорий томонга силжиш)
Буферлик қобилияти	юқори	↓ пасайган
Кальций	меъёрда	↓ камайган
Фосфор	меъёрда	↑ ошган

Шу тариқа, сўлак секрециясининг камайиши, рН кўрсаткичининг ўзгариши ва буферлик қобилиятининг пасайиши бир-бири билан чамбарчас боғлиқ ҳолда оғиз бўшлиғи муҳитининг барқарорлигини издан чиқаради. Бу жараёнлар натижасида тиш қаттиқ тўқималари резистентлиги пасаяди, деминерализация жараёнлари устунлик қилади ва стоматологик касалликлар ривожланиши учун қулай шароит юзага келади.

Сурункали буйрак етишмовчилиги шароитида сўлак таркибидаги биокимёвий компонентларнинг ўзгариши оғиз бўшлиғи муҳитидаги бузилишларнинг янада чуқурлашишига олиб келади. Сўлак нафақат механик ҳимоя воситаси, балки тиш қаттиқ тўқималари учун асосий минерал манба ҳисобланади. Шу сабабли унинг таркибидаги ҳар қандай ўзгаришлар тиш эмали ва дентиннинг ҳолатига бевосита таъсир кўрсатади.

Адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, гемодиализдаги болаларда сўлак таркибида кальций ва фосфор алмашинуви жиддий бузилади. Кальций ионларининг миқдори камайиши тиш эмалининг реминерализация қобилиятини сезиларли даражада пасайтиради. Нормал ҳолатда сўлак эмал юзасида минералларнинг қайта тўпланишини таъминлайди, аммо СБЕ шароитида ушбу механизм самарадорлиги кескин пасаяди. Бу эса эмал структурасининг заифлашишига ва унинг ташқи таъсирларга нисбатан барқарорлигининг камайишига олиб келади [16.17].

Фосфор миқдорининг ошиши эса минерал мувозанатни издан чиқаради. Кальций ва фосфор нисбатининг ўзгариши эмал кристалл тузилишининг бузилишига сабаб бўлиб, унинг механик муштаҳкамлигини камайтиради. Натижада эмал юзасида микродефектлар пайдо бўлади, бу эса кариес ва некариоз шикастланишлар ривожланиши учун қулай шароит яратади.

СБЕ шароитида сўлақда мочевина миқдорининг ортиши ҳам муҳим аҳамиятга эга. Мочевина оғиз бўшлиғидаги микроорганизмлар таъсирида аммиакка парчаланеди ва муҳитнинг ишқорий томонга силжишига сабаб бўлади. Бир қарашда бу ҳолат кислотали деминерализация жараёнларини чеклаши мумкин, аммо аммиакнинг юқори концентрацияси тўқималарга токсик таъсир кўрсатиб, шиллиқ қават ва тиш атрофидаги тўқималар ҳолатини ёмонлаштиради. Шу билан бирга, бу ҳолат микрофлора таркибининг ўзгаришига ҳам таъсир кўрсатади.

Сўлак таркибидаги оксиллар ва ферментлар миқдоридаги ўзгаришлар ҳам муҳим патогенетик аҳамиятга эга. Айниқса, антибактериал ҳимояда иштирок этувчи компонентлар — лизоцим, лактоферрин ва секретор иммуноглобулин А миқдорининг камайиши оғиз бўшлиғидаги табиий иммун ҳимояни сусайтиради. Бу ҳолат патоген микроорганизмларнинг назоратсиз кўпайишига шароит яратади.

Натижада оғиз бўшлиғида микробиоценоз мувозанати бузилади. Соғлом ҳолатда оғиз бўшлиғи микрофлораси мувозанатлашган экотизим бўлиб, у ерда турли микроорганизмлар ўзаро рақобат ва симбиоз ҳолатида мавжуд бўлади. Бироқ СБЕ ва гемодиализ шароитида сўлак таркиби ва секрециясининг ўзгариши ушбу мувозанатни издан чиқаради.

Адабиётларда қайд этилишича, гемодиализдаги болаларда кариесоген микроорганизмлар, хусусан *Streptococcus mutans* ва *Lactobacillus* турларининг миқдори сезиларли даражада ортиши кузатилади. Бу бактериялар кислоталар ҳосил қилиш хусусиятига эга бўлиб, тиш эмали деминерализациясини тезлаштиради. Шу билан бирга, *Candida* туркуми замбуруғларининг кўпайиши ҳам тез-тез қайд этилади, бу эса шиллиқ қават касалликлари ва кандидоз ривожланиши хавфини оширади [15.17].

Анаэроб микроорганизмлар улушининг ортиши эса пародонт тўқималарида яллиғланиш жараёнларининг кучайишига сабаб бўлади. Бу ҳолат гингивит ва пародонтитнинг ривожланишига олиб келади ва уларнинг сурункали кечишига замин яратади. Шу тариқа, микробиоценоздаги ўзгаришлар нафақат кариес, балки пародонт касалликлари патогенезида ҳам муҳим роль ўйнайди.

2-жадвал.

СБЕда оғиз микрофлорасидаги ўзгаришлар

Микроорганизм	Ўзгариш
<i>Streptococcus mutans</i>	↑ ортиши
<i>Lactobacillus</i>	↑ ортиши
<i>Candida spp.</i>	↑ ортиши
Анаэроб бактериялар	↑ ортиши

Сўлак кўрсаткичлари ва стоматологик ҳолат ўртасидаги боғлиқликни таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, ушбу ўзгаришлар ўзаро чамбарчас боғлиқ бўлиб, бир-бирини кучайтиради. Сўлак секрециясининг камайиши микроб биофлораси тўпланишини кучайтиради, биокимёвий таркибнинг ўзгариши эса тиш эмали резистентлигини пасайтиради, микробиоценоз бузилиши эса патологик жараёнларнинг ривожланишини тезлаштиради.

Айниқса, болаларда ушбу жараёнлар янада тез ва оғир кечади, чунки уларда тиш қаттиқ тўқималари ҳали тўлиқ шаклланмаган бўлади. Бу ҳолат эмал гипоплазияси, гиперсезувчанлик ва кариеснинг эрта пайдо бўлишига олиб келади. Шу сабабли гемодиализдаги болалар стоматологик жиҳатдан юқори хавф гуруҳига киритилади [16.17].

Шу тариқа, сўлак таркибидаги биокимёвий ўзгаришлар ва микробиоценоз бузилиши оғиз бўшлиғи муҳитининг барқарорлигини издан чиқаради ва стоматологик касалликлар ривожланишида ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлган мураккаб патогенетик занжирни шакллантиради. Бу ҳолат бундай беморларда стоматологик диагностика, профилактика ва даволашда сўлак кўрсаткичларини ҳисобга олган ҳолда комплекс ёндашувни талаб қилади.

Муҳокама. Келтирилган адабиётлар таҳлили натижалари шуни кўрсатадики, сурункали буйрак етишмовчилиги ва гемодиализ шароитида оғиз бўшлиғи муҳитида кузатиладиган ўзгаришлар кўп омилли ва ўзаро боғлиқ патогенетик жараёнлар натижасида шаклланади. Ушбу ўзгаришларнинг марказида сўлак тизимидаги функционал ва биокимёвий бузилишлар ётади. Сўлак секрециясининг пасайиши, унинг физик-кимёвий кўрсаткичларининг ўзгариши ҳамда таркибидаги биологик фаол моддалар миқдорининг камайиши оғиз бўшлиғи муҳофаза механизмларининг заифлашишига олиб келади [5.11].

Адабиётларда таъкидланишича, гемодиализдаги беморларда сўлак секрециясининг камайиши ва буферлик қобилятининг пасайиши кариес ва пародонт касалликлари ривожланишининг асосий омилларидан бири ҳисобланади. Ушбу тадқиқотларда келтирилган маълумотлар бизнинг таҳлилларимиз билан уйғун бўлиб, сўлак кўрсаткичларидаги ўзгаришлар стоматологик ҳолатга бевосита таъсир кўрсатишини тасдиқлайди [12.16].

Сўлакнинг рН кўрсаткичидаги ўзгаришлар ҳам муҳим аҳамиятга эга бўлиб, у оғиз муҳитининг умумий барқарорлигини белгилайди. Ишқорий томонга силжиш айрим ҳолларда деминерализация жараёнларини чеклаши мумкин бўлса-да, буферлик қобилятининг пасайиши туфайли ушбу химоя механизми самарадорлиги камаяди. Натижада оғиз муҳити ташқи таъсирларга нисбатан сезгир бўлиб қолади ва патологик жараёнлар ривожланиши осонлашади.

СБЕ шароитида сўлак таркибидаги кальций, фосфор ва бошқа минерал компонентлар нисбатининг бузилиши тиш қаттиқ тўқималари резистентлигининг пасайишига олиб келади. Бу ҳолат эмал гипоплазияси, гиперсезувчанлик ва кариес каби патологик ҳолатлар шаклланишининг асосий сабабларидан бири ҳисобланади. Шу билан бирга, сўлак таркибидаги иммунологик омиллар камайиши оғиз бўшлиғидаги микробиоценоз мувозанатининг бузилишига сабаб бўлади.

Микробиоценоз нуқтаи назаридан қаралганда, гемодиализдаги болаларда патоген ва шартли-патоген микроорганизмлар улушининг ортиши кузатилади. Бу ҳолат кариесоген ва пародонтопатоген микрофлоранинг фаоллашишига олиб келади. Адабиётларда келтирилган маълумотлар *Streptococcus mutans*, *Lactobacillus* ва *Candida* турларининг кўпайиши стоматологик касалликлар ривожланишида муҳим роль ўйнашини тасдиқлайди.

Шу билан бирга, кўплаб муаллифлар сўлак кўрсаткичларини диагностик аҳамиятга эга биологик муҳит сифатида баҳолайди. Сўлакнинг рН, буферлик қобиляти, секреция тезлиги ва биокимёвий таркибини комплекс баҳолаш стоматологик касалликларни эрта аниқлаш ва уларнинг ривожланиш хавфини прогноз қилиш имконини беради. Бу эса клиник амалиётда индивидуаллаштирилган ёндашувларни қўллаш зарурлигини асослайди.

Шу тариқа, адабиётлар таҳлили натижалари гемодиализдаги болаларда оғиз бўшлиғи муҳити ва сўлак кўрсаткичларидаги ўзгаришлар стоматологик касалликлар патогенезида ҳал қилувчи аҳамиятга эга эканини кўрсатади. Бу ҳолат бундай беморларда профилактика ва даволаш чора-тадбирларини ишлаб чиқишда сўлак тизимида алоҳида эътибор қаратиш зарурлигини яна бир бор тасдиқлайди.

Хулоса. Адабиётлар таҳлили натижаларига кўра, сурункали буйрак етишмовчилиги ва гемодиализ шароитида болаларда сўлак секрециясининг пасайиши, рН ва буферлик қобилятининг ўзгариши оғиз бўшлиғи муҳитининг барқарорлигини бузади ва стоматологик касалликлар ривожланишига олиб келади.

Сўлак таркибидаги биокимёвий компонентлар, жумладан кальций ва фосфор мувозанатининг бузилиши тиш қаттиқ тўқималари минерализациясининг издан чиқишига сабаб бўлиб, эмал гипоплазияси ва кариес ривожланиши хавфини оширади.

Сўлакдаги иммунологик омиллар камайиши ва микробиоценоз мувозанатининг бузилиши натижасида кариесоген ва пародонтопатоген микроорганизмлар фаоллашади, бу эса оғиз бўшлиғида яллиғланиш ва деструктив жараёнларнинг кучайишига олиб келади.

Сўлак кўрсаткичлари стоматологик ҳолатнинг муҳим диагностик индикатори бўлиб, уларни комплекс баҳолаш стоматологик касалликларни эрта аниқлаш ва профилактика чораларини ишлаб чиқишда катта аҳамиятга эга.

Гемодиализдаги болаларда стоматологик ёрдам кўрсатишда сўлак тизимидаги ўзгаришларни ҳисобга олган ҳолда комплекс, патогенезга йўналтирилган профилактика ва даволаш усулларини ишлаб чиқиш зарур ҳисобланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Андрусев А.М., Томилина Н.А., Перегудова Н.Г., Шинкарев М.Б. Заместительная терапия терминальной хронической почечной недостаточности в Российской Федерации 2014-2018 гг. Отчет по данным Общероссийского регистра заместительной почечной терапии Рос-

- сийского диализного общества // Нефрология и диализ. 2020. 22(1):1-71.
2. Бабаев Д.А. Состояние полости рта и параметры эндогенной интоксикации в слюне у больных хронической почечной недостаточностью // Мир медицины и биологии. 2016. 12(1):23-25.
 3. Батиров Б.А., Шокирова Ф.Ф., Софиева Н.Б., Муродов Х.У. Состояние здоровья полости рта у пациентов с гемодиализом // Forcipe. 2020. Т.3, №5:765-766.
 4. Батюшин М.М. и соавт. Распространенность ХБП в амбулаторной практике: данные популяционного исследования // Нефрология и диализ. 2021. С.192-203.
 5. Ветчинникова О.Н. Гиперпаратиреоз и хроническая болезнь почек. Часть 2. Современные подходы к профилактике и лечению вторичного гиперпаратиреоза // Нефрология и диализ. 2023. 25(3):360-382. DOI: 10.28996/2618-9801-2023-3-360-382.
 6. Гаффоров С., Джумаев З. Особенности клинического течения хронического генерализованного пародонтита у больных с кожно-венерическими болезнями // Стоматология. 2019. 1(2(75)):19-23.
 7. Горобец С.М., Романенко И.Г., Бобкова С.А., Джерелей А.А., Крючков Д.Ю., Горобец О.В., Мельниченко Д.И. Ксеростомия. Современный взгляд на проблему // ТМБВ. 2019. №2.
 8. Джавадова Л.М. Современные представления об этиологии и патогенезе воспалительных заболеваний пародонта (обзор литературы) // Достижения науки и образования. 2022. №4.
 9. Джураева А.Ш., Бадридинова Б.К. Сравнительный анализ качества жизни больных, принимающих программный гемодиализ // Центрально-Азиатский эндокринологический журнал. 2022. Т.2, №2:13-18.
 10. Заря Я.В., Гуревич К.Я. История и современное состояние методик гемодиализа и гемодиализации: обзор литературы // Нефрология и диализ. 2021. 23(1):32-48.
 11. Клинические рекомендации: Хроническая болезнь почек у детей (проект). Москва: Союз педиатров России, 2021. 152 с.
 12. Коростелева Е.В., Мамедова Л.А., др. Фотодинамическая терапия: перспективы и применение в профилактике стоматологических заболеваний (обзор) // Медицинский алфавит. 2025. С.100-106.
 13. Котенко О.Н., Абольян Л.В., Кутейников В.Ю., Виноградов В.Е., Фомин В.В. Анемия и качество жизни пациентов с хронической болезнью почек на заместительной почечной терапии методом программного гемодиализа // Терапевтический архив. 2023. 95(1):32-37.
 14. Кохоров М.К. Стратегии республики узбекистан по повышению осведомленности населения о заболеваниях пародонта // Экономика и социум. 2021. №1-2.
 15. Лосев Ф.Ф., Кречина Е.К., Иванова Е.В., Кукса Е.Ю., Гусева И.Е. Применение фотодинамической терапии в комплексном лечении хронического генерализованного пародонтита средней степени // Стоматология. 2023. 102(2):11-15.
 16. Луцкая И.К. Диагностика стоматологических заболеваний у пациентов с хронической почечной недостаточностью // Клинический разбор в общей медицине. 2021. 4:71-78. DOI: 10.47407/kr2021.2.4.00063.
 17. Майбородин И.В., Миникеев И.М., Ким С.А., Рагимова Т.М. Состояние полости рта при почечной недостаточности // Стоматология. 2014. 93(1):72-79.

Иқтибос учун: Рахмонова Ш.Р., Норова М.Б. Гемодиализдаги болаларда оғиз бўшлиғи муҳити ва сўлак кўрсаткичларининг стоматологик ҳолатга таъсири (адабиётлар таҳлили) // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 4(24). – Б. 708–713. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19659805>